

Welche Integritätsprüfungen für Datenqualität und Datenkonsistenz in der CE machen Sinn?

Ziel des Antiteles

- Die CE ist ein von uns gerade bevor Thema Datenqualität in der CE ist
- Datenqualität ist ein Qualitätsaspekt
- Transparenz ist ein mögliches Instrument zur Integritätsprüfung
- Daten (Datenart, Aufwand bei Erfassung, Dimensionierung) von Datenqualität in der CE

Input

Methoden

Heterogenes System

- Datenkonsistenz
- Datenqualität
- Datenkonsistenz

Die Datenqualität ist ein Qualitätsaspekt, der die Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität der Daten beschreibt. In der CE ist die Datenqualität von großer Bedeutung, da sie die Grundlage für die Entscheidungsfindung bildet. Eine hohe Datenqualität führt zu einer höheren Transparenz und damit zu einer besseren Integration der verschiedenen Akteure in der CE.

Indikatoren Datenqualität und deren Fokus

Indikator	Fokus	CE Indikatoren
Genauigkeit	Abgleich der Daten mit der Realität	Genauigkeit der Daten (z.B. Abgleich der Daten mit der Realität)
Vollständigkeit	Abgleich der Daten mit den Anforderungen	Abgleich der Daten mit den Anforderungen (z.B. Abgleich der Daten mit den Anforderungen)
Konsistenz	Abgleich der Daten mit den anderen Daten	Abgleich der Daten mit den anderen Daten (z.B. Abgleich der Daten mit den anderen Daten)
Aktualität	Abgleich der Daten mit den aktuellen Informationen	Abgleich der Daten mit den aktuellen Informationen (z.B. Abgleich der Daten mit den aktuellen Informationen)
Verfügbarkeit	Abgleich der Daten mit den Anforderungen an die Verfügbarkeit	Abgleich der Daten mit den Anforderungen an die Verfügbarkeit (z.B. Abgleich der Daten mit den Anforderungen an die Verfügbarkeit)

Offene Fragen

- Ist die Datenqualität ein wichtiger Faktor für die CE?
- Wie werden Daten, die erfasst werden, genutzt?
- Prinzipien gibt es für die Datenqualität?
- Wie werden Daten, die erfasst werden, genutzt?

Datenqualität

Datenqualität

Datenqualität

Datenqualität